

ENTRE O AMOR E A PERDA: O LUTO ANTECIPATÓRIO EM “COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ.”

Ana Paloma Gaspar dos Santos¹

Jannyce Lôbo Garça²

Leticia da Rocha Cunha³

Jaiana Cristina Cândido Morais⁴

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a experiência de luto antecipatório em contextos de adoecimento, tendo como foco principal o filme “*Como Eu Era Antes de Você*”. Propõe-se compreender, a partir de uma revisão narrativa da literatura, e análise da produção, as vivências de luto antecipatório, e a importância do cuidado com o paciente, familiares e cuidadores que o rodeiam. Debruçar-se sobre esse tema e vivências, e em como as narrativas cinematográficas os retratam, contribui para a prevenção de lutos complicados e promoção de saúde mental, assim como para o reconhecimento e a legitimação do sofrimento emocional antecipado, o que pode favorecer um cuidado mais integral diante da possibilidade da perda.

Palavras-chave: Luto Antecipatório. Perdas. Cinema.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: annagaspar04@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: jannycelobo@gmail.com

³ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: rochaleticia478@gmail.com

⁴Docente e orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: jaiana@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O filme “*Como Eu Era Antes de Você*” (2016) narra a história de Will Traynor, que após um acidente grave torna-se tetraplégico, e com isso vivencia várias perdas e lutos, que vão para além da perda dos movimentos do corpo, mas também da própria identidade e vida que tinha antes. Pelo sofrimento que isso lhe causa, decide estabelecer um prazo para o fim da sua vida, optando pelo suicídio assistido. Além de Will, seus familiares e cuidadora também são impactados pela sua atual condição, e decisão de colocar um ponto final na sua vida. Cada um, a sua maneira, vivencia um processo de luto antecipatório, que representa um tipo de luto, e envolve respostas emocionais, cognitivas e comportamentais diante da possibilidade concreta de perda, permitindo ao indivíduo, seus familiares e cuidadores, iniciar um processo de elaboração psíquica antes da morte efetiva (REIS *et al.*, 2023). Diante disso, o objetivo do presente estudo é refletir sobre as experiências de luto antecipatório vividas pelo personagem principal do filme, e sua cuidadora Loiusa Clark.

2. METODOLOGIA

Para a realização desse estudo, adotou-se como método a análise fílmica (SILVA, 2024), articulada à revisão narrativa da literatura (FERNANDES *et al.*, 2023) sobre o tema do luto antecipatório. A análise e discussão foram fundamentadas na produção audiovisual “*Como Eu Era Antes de Você*” (2016), dirigida por Thea Sharrock, e em artigos científicos, livros e materiais relacionados aos temas trabalhados. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Os materiais selecionados foram analisados de forma qualitativa, considerando a pertinência e relação com o objetivo do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O luto é a resposta física, emocional e comportamental diante da quebra de um vínculo significativo, seja pela perda de algo ou alguém. Se configura em um processo lento e doloroso, que ocorre de forma consciente, geralmente abrangendo diversas emoções, como tristeza intensa, raiva, culpa, ansiedade, solidão e até mesmo alívio (Massocatto; Codinhoto, 2020).

A experiência de luto é individual, mas também universal e compartilhada, uma vez que todos, em algum momento do curso de vida, passarão por perdas, sejam elas reais ou simbólicas (Massocatto; Codinhoto, 2020). Alguns autores apontam fases ou estágios para tentar explicar esse fenômeno e os sentimentos de negação, raiva, barganha, depressão ou aceitação vividos. No entanto, cada pessoa passa por essa experiência de uma maneira singular, não havendo um tempo definido para a duração do luto (Reis *et al.*, 2023).

Nesse contexto, o luto antecipatório emerge como uma tipologia de luto, sendo uma experiência que atravessa pacientes, familiares e cuidadores em diversos contextos de adoecimento. Foi uma concepção elaborada por Erich Lindemann (1944), e desde o seu surgimento, tem sido um tema de investigação no campo científico da saúde, visto que sua compreensão permite desenvolver intervenções adequadas às necessidades do paciente e demais envolvidos nos seus cuidados, legitimando todos os aspectos que fazem parte dessa experiência (Massocatto; Codinhoto, 2020).

No filme “*Como Eu Era Antes de Você*” (2016), é possível observar que a vida de Will Traynor antes de um trágico acidente era voltada para uma rotina cheia de energia, aventuras e plena autonomia, permitindo que ele desfrutasse de experiências em qualquer lugar do mundo, e a qualquer momento. No entanto, a mudança drástica trazida pela tetraplegia o colocou em uma realidade de dependência física severa, onde atividades cotidianas simples, como se locomover, comer ou cuidar de sua higiene pessoal, passaram a exigir o auxílio constante de terceiros.

Na visão de Will, sua condição lhe tirou a liberdade e identidade, o levando a pensar que a pessoa que era antes do acidente, o seu “antigo eu”, morreu de forma simbólica, ainda que não fisicamente. Essa percepção de que o antigo Will já não existia mais fez com que ele perdesse o sentido da vida, por não conseguir se reconhecer mais diante do cenário de limitações e dor que se encontrava. Mesmo após conhecer Louisa, e desenvolver um forte vínculo amoroso por ela, Will se

mantinha convicto sobre a decisão de colocar um ponto final no seu sofrimento. Ao viver um processo de luto antecipatório da própria partida, compreendia que não poderia proporcionar a ela, ou viver a sua vida de forma considerada digna estando daquela maneira, fato que mostra como as perdas vividas após o trauma, como da identidade, pode ser um fator determinante na elaboração precoce da própria finitude, aliado a vivência da dor, que representam grandes influências na qualidade de vida, e nível de funcionamento físico, psicológico e social (Sapeta, 2007).

Percebe-se na produção, que não foi só Will que viveu um processo de luto antecipatório, mas sua cuidadora Louisa também. Sobre essa questão, no livro “*Cuidar até o fim*”, Ana Cláudia Quintana Arantes (2024) afirma que, no esforço para oferecer os melhores cuidados a uma pessoa em seu tempo de finitude, é natural que quem cuida use como parâmetro seu próprio bem-estar. Isso é mostrado no filme, quando Louisa tenta fazer Will desistir da morte, o levando para sair de casa, viajar, e insistindo em fazê-lo ver que mesmo com suas limitações, ainda pode viver uma boa vida.

Na visão dela, o amor que um sentia pelo outro seria o suficiente para que ele optasse pela vida e, dessa forma, poderia também evitar que ela lidasse com o processo de perdê-lo. No entanto, Will já tinha tomado sua decisão, e aceitado sua própria sentença, pois ele não encontrava sentido em uma vida com certas restrições físicas, que necessitaria de cuidados a todo momento, mesmo vindos dela. A partir disso, Louisa vivencia sentimentos comuns no luto antecipatório, como negação, raiva e tristeza profunda (Reis *et al.*, 2023).

Nesta circunstância, ela se afasta de Will por não conseguir lidar com a intensidade de suas emoções, e volta a se aproximar quando seu pai lhe diz:

“Não se pode mudar quem as pessoas são, mas é possível amá-las.” A partir desta reflexão, ela compreendeu que a sua maior demonstração de amor seria permanecer ao lado de Will, e apoiá-lo até o fim em sua decisão, passo importante para a aceitação e elaboração do seu luto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do filme “*Como Eu Era Antes de Você*”, e das articulações feitas com a literatura, é possível concluir que o luto antecipatório é um fenômeno complexo, que se manifesta de formas distintas em pacientes, familiares e cuidadores, nos mais diversos contextos de adoecimento, variando de acordo com os aspectos sociais, emocionais e culturais de cada um desses personagens. Observa-se também que a produção cinematográfica analisada representa um importante meio para a discussão no âmbito da saúde mental da temática do luto antecipado, uma vez que retrata temas importantes relacionados ao luto, como a decisão de Will em realizar o suicídio assistido, levando a si mesmo, sua família e cuidadores de encontro ao desafio de enfrentar a aceitação precoce de sua finitude. Desse modo, é importante reforçar o papel de filmes como esse na divulgação do fenômeno do luto na esfera social, e na prevenção de processos de luto complicados e promoção da saúde mental.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Ana Claudia Quintana. **Cuidar até o fim: como trazer paz para a morte**. Rio de Janeiro: Sextante, 2024.

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ. Direção: Thea Sharrock. Roteiro: Jojo Moyes. Intérpretes: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer e outros. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2016. (110 min).

FERNANDES, Jaciara Mayara Batista; VIEIRA, Lidiane Torres; CASTELHANO, Marcos Vitor Costa. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnicas-formativas. **Redes**, v. 3, n. 1, p. 1-7, 2023.

MASSOCATTO, Francisca Isabella; CODINHOTO, Elizangela. Luto antecipatório: cuidados psicológicos com os familiares diante de morte anunciada. **Revista Farol**, v. 11, n. 11, p. 128-143, 2020.

REIS, Cristine Gabrielle da Costa; MORÉ, Carmen Leontina Ojeda Ocampo; MENEZES, Marina. O luto antecipatório e as estratégias de enfrentamento de familiares nos cuidados paliativos. **Psico**, Porto Alegre, v. 54, n. 1, p. 1-13, jan-dez, 2023.

SAPETA, Paula. Dor Total vs Sofrimento: a Interface com os Cuidados Paliativos. **Dor**, v. 15, n. 1, p. 16-21, 2007.

SILVA, Tulio Rosa. Fundamentos da análise fílmica: um breve panorama teórico metodológico. **Revista Livre de Cinema**, v. 11, n. 4, p. 17-31, out-dez, 2024.